
[Fala.BR] Manifestação Respondida no Sistema

2 mensagens

<nao-responder.falabr@cgu.gov.br>

qua., 7 de mai., 14:57

Para: <1dmcpinter@gmail.com>

Prezado(a) DANIEL MORAES CORONEL PALMA,

Sua manifestação apresentada no sistema Fala.BR foi respondida em 07/05/2025, conforme os dados abaixo.

Dados da Manifestação**Protocolo:** 72020.001110/2025-28**Órgão ou Entidade:** IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional**Cidadão:** DANIEL MORAES CORONEL PALMA**Tipo de Manifestação:** Solicitação**Prazo para Atendimento:** 07/05/2025**Descrição da Manifestação:**

Prezados,

Estou entrando em contato para expressar minha preocupação em relação ao andamento do meu pedido de registro (BD1 - Instaurar Processo para Registro de Bem Cultural - Protocolo 002045.0058829/2024).

Compreendo que o tempo médio para a conclusão das fases do atendimento varia entre 6 meses a 1 ano, mas gostaria de ressaltar que as demoras estão me causando perdas severas de direitos constitucionais, especialmente no que diz respeito à proteção da minha imagem.

Considerando as formas constitucionais e as implicações legais relacionadas ao meu requerimento, solicito que sejam tomadas medidas administrativas urgentes, incluindo Estudos Técnicos e Consultas a Especialistas, para que o processo seja iniciado e eu possa recuperar meus direitos diante da "Custódia" e tratamento inadequado dos meus dados sensíveis em meio ao Mercado Único Digital (e o reflexo disto perante o impacto em minha vida e a vida de outros cidadãos, digitais ou não, em todo o mundo. Observação: Peço encarecidamente especial apreciação da solicitação e resposta contido no anexo apresentado em questão, "ANPDrespostaPEDIDOatravesDOreq uerimentoANPD.pdf")

Agradeço pela atenção e fico à disposição para fornecer qualquer informação adicional que possa ser necessária.

Resposta

Prezado Daniel,

A Ouvidoria-Geral do IPHAN confirma o recebimento da sua manifestação registrada na Plataforma Fala.Br com Protocolo nº 72020.001110/2025-28.

Em consulta ao Departamento de Patrimônio Imaterial (DPI) sobre a sua demanda, a área responsável se manifestou nos seguintes termos:

"Conforme anexos encaminhados, verifica-se que a demanda não possui elementos suficientes que possibilitem o retorno ao consulente, muito embora pareça citar uma política cultural.

Sendo assim, informamos da impossibilidade de elaborar uma resposta técnica ao demandante, infelizmente."

Diante dos esclarecimentos apresentados acima, permanecemos à disposição ao que for necessário.

Atenciosamente,

Ouvidoria-Geral

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN

*** Responda à [pesquisa de satisfação](#) e ajude-nos a melhorar nosso atendimento. São apenas 30 segundos! ***

Agradecemos a sua participação.

[Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação](#)

<https://falabr.cgu.gov.br/>

Mensagem Automática

Favor não responder a este e-mail.

<nao-responder.falabr@cgu.gov.br>

qua., 7 de mai., 15:05

Para: <1dmcpinter@gmail.com>

Prezado(a) DANIEL MORAES CORONEL PALMA,

Sua manifestação apresentada no sistema Fala.BR foi respondida em 07/05/2025, conforme os dados abaixo.

Dados da Manifestação

Protocolo: [72020.001106/2025-60](#)

Órgão ou Entidade: IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

Cidadão: DANIEL MORAES CORONEL PALMA

Tipo de Manifestação: Solicitação

Prazo para Atendimento: 07/05/2025

Descrição da Manifestação: Após entender e cumprir com os requisitos para pedir cadastro de Bem(s) Imaterial(is) Cultural(ais), com base na resposta deste órgão (anexo IPHANbaseDOPedidoDEcadastroDEbemIMATERIALculturalDetalhesNUP_72020001680202437.pdf), o registro do pedido realizado BD1 - Instaurar Processo para Registro de Bem Cultural Imaterial - Protocolo 002045.0058829/2024 (anexo Portal da Sociedade - BD1 - Instaurar Processo para Registro de Bem Cult.pdf) não passa para o próximo estágio natural deste processo. Diante disto, solicito informações sobre. Caso for, Solicito a tomada das devidas providências. Atenciosamente,

Resposta

Prezado Daniel,

A Ouvidoria-Geral do IPHAN confirma o recebimento da sua manifestação registrada na Plataforma Fala.Br com Protocolo nº 72020.001106/2025-60.

Em consulta à Departamento de Patrimônio Imaterial (DPI) sobre a sua demanda, a área responsável se manifestou nos seguintes termos:

"Conforme anexos encaminhados, verifica-se que o Iphan, por meio deste Departamento de Patrimônio Imaterial e dessa Ouvidoria, já envidou todos os esforços necessários para dar conhecimento ao(à) autor(a) da solicitação sobre:

a) o que é o Registro do patrimônio cultural imaterial, instituído pelo Decreto nº 3551/2000 e Regulamentado pela Resolução Iphan nº 1/2006; e

b) informar que um processo de Registro, segundo normativo vigente, não é instaurado por meio de manifestações nos canais de ouvidoria.

Sendo assim, a fim de que a demanda recorrente não obstrua as atividades técnicas, mas que o cidadão(ã) ainda obtenha o devido retorno, solicitamos gentilmente que seja reencaminhada a orientação padrão do que é o Registro e como solicitá-lo construída junto a essa Ouvidoria pela equipe do DPI.

Pedimos, ainda, que encaminhem como anexo complementar o Decreto nº 3551/2000 e a Resolução Iphan nº 1/2006:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3551.htm

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Resolucao_001_de_3_de_agosto_de_2006.pdf

Diante dos esclarecimentos apresentados acima, permanecemos à disposição ao que for necessário.

Atenciosamente,

Ouvidoria-Geral

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN

Anexo: pedimos que verifique os arquivos anexados a esta mensagem.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Decreto nº 3551-2000 IPHAN.pdf, Resolucao nº 001 de 03 de agosto de 2006.pdf